

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAКATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI.....	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI.....	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	619
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI.....	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI VAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Iboeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILIY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLUKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abduxalikova Komila Abduxalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY HISOBLASH TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	825
Absamatov Asqar Ergashovich	
MINTAQAVIY TURIZM SOHASI UCHUN MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI BO'YICHA TAVSIYALAR	830
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
YAROQSIZ AVTOMOBIL SHINALARINI QAYTA ISHLASH USULLARI TAHLILI	839
Maxmonov Uktam Ashurovich	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISHI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI PROGNOZLASH METODLARI	845
Bozorova Madina Raxmat qizi	

HUDUDIY TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MEHMON UYLARINING ULUSHINI OSHIRISHNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	850
Dilbar Xasanovna Aslanova, Jasur Farxodovich Fattayev	
АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕТРО-МОДЫ.....	854
Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI OSHIRISHNING ASOSIY MOLIYAVIY YO'NALISHLARINI BOSHQARISH MASALALARI.....	859
Daniyarov Quwatbay Dáwirxanovich, Turdimuratova Gulsanem Asqar qizi	
BUXORO SHAHRIDAGI PREZIDENT MAKTABINING MOLIYAVIY-IQTISODIY FAOLIYATI VA BOSHQARUV TIZIMINI TAHLIL ETISH.....	866
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR ENSURING FOOD SECURITY AND ITS STRUCTURAL COMPOSITION.....	871
Mattiyev Sodiqjon Qodirovich	
ISSIQ-QURUQ IQLIM HUDUDLARIDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DINAMIK QUYOSHDAN HIMOYALOVCHI TIZIMLARNING ARXITEKTURAVIY-INJENERLIK YECHIMLARI... ..	876
Ahmadov Tolibjon Akmalovich	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari tahlili.....	879
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
YASHIRIN IQTISODIYOT VA UNI RAQAMLI NAZORAT SHAROITIDA QISQARTIRISH USULLARI.....	887
Nargiza Muzafarovna Babaeva	
YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINI BASHORAT QILISHDA MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	894
Saytov Kamiljan Begdullaevich, Bekniyazova Nurjamal Danaevna, Xudaynazarova Malika Orinbaevna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARI ASOSIDA YOG'-MOY SANOATI KORXONALARINI TRANSFORMATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI.....	903
Azlarova Dilnoza Axrorovna	

TIJORAT BANKLARI KREDITLARI ASOSIDA YOG'-MOY SANOATI KORXONALARINI TRANSFORMATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI

Azlarova Dilnoza Axrorovna

Fan va texnologiyalar universiteti USAT
“Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilish jarayonlarida tijorat banklari kreditlarining ahamiyati va iqtisodiy roli tadqiq etilgan. Maqolada kredit resurslarining korxonalarini modernizatsiya qilish, investision faollikni oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, sohadagi kreditlash amaliyotida mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish hamda kredit-moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Yog'-moy sanoati, tijorat banklari, bank krediti, transformatsiya, modernizatsiya, investisiya, moliyaviy barqarorlik, kredit resurslari, sanoat korxonalarini, kreditlash mexanizmi, innovasion rivojlanish, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной статье исследованы значение и экономическая роль кредитов коммерческих банков в процессах трансформации предприятий масложировой промышленности Узбекистана. Проанализировано влияние кредитных ресурсов на модернизацию предприятий, повышение инвестиционной активности и обеспечение финансовой устойчивости. Кроме того, выявлены существующие проблемы в практике кредитования отрасли, а также разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию кредитно-финансовых механизмов.

Ключевые слова: Масложировая промышленность, коммерческие банки, банковский кредит, трансформация, модернизация, инвестиции, финансовая устойчивость, кредитные ресурсы, промышленные предприятия, механизм кредитования.

Abstract. This article examines the significance and economic role of commercial bank loans in the transformation processes of oil and fat industry enterprises in Uzbekistan. The study analyzes the impact of credit resources on enterprise modernization, enhancement of investment activity, and obespечeniye financial stability. In addition, existing problems in the lending practices of the industry are identified, and proposals and recommendations for improving credit and financial mechanisms are developed.

Keywords: Oil and fat industry, commercial banks, bank loans, transformation, modernization, investment, financial stability, credit resources, industrial enterprises, lending mechanism.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'ringa ega bo'lgan yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilish, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, mazkur tarmoq korxonalarini texnologik yangilash, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda eksport salohiyatini oshirishda tijorat banklari kreditlari muhim moliyaviy manba bo'lib xizmat qiladi.

Tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kredit resurslari korxonalarda investision faollikni rag'batlantirish, aylanma mablag'lar yetishmovchiligini bartaraf etish va innovasion loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, transformatsiya jarayonlarida kredit mablag'laridan samarali foydalanish, kredit risklarini boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada tijorat banklari kreditlarining yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilishdagi roli, kreditlash amaliyotining mavjud holati, sohadagi muammolar hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilish va ularni bank kreditlari orqali moliyalashtirish masalalari xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Ilmiy tadqiqotlarda asosan sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, investision faollikni oshirish, kredit resurslaridan samarali foydalanish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Xorijlik iqtisodchi Peter S. Rose o'zining bank menejmentiga bag'ishlangan tadqiqotlarida tijorat banklari kredit siyosati, kredit risklarini boshqarish va investision kreditlash samaradorligini keng tahlil qilgan. Olim kreditlash jarayonida likvidlik, daromadlilik va risk o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash sanoat korxonalarini barqaror moliyalashtirishning muhim sharti ekanligini asoslab bergan.[1] Bundan tashqari, Peter S. Rose "Commercial Bank Management" asarida kredit portfelini samarali boshqarish mexanizmlari keng tahlil qilingan. Tijorat banklari faoliyatini boshqarish va kredit risklarini baholash masalalarini ilmiy jihatdan asoslab bergan.[1] Uning tadqiqotlarida korxonalarini moliyalashtirish jarayonida likvidlik, risk va daromadlilik o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash muhimligi qayd etilgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Frederic S. Mishkin bank tizimining real sektorni moliyalashtirishdagi ahamiyatini tadqiq qilib, kredit resurslari iqtisodiy o'sish va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlovchi muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Olimning fikricha, tijorat banklari tomonidan ajratiladigan uzoq muddatli kreditlar sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish va transformatsiya jarayonlarini jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etad.[2] Uning fikricha, tijorat banklari iqtisodiyotda investision jarayonlarni rag'batlantiruvchi asosiy moliyaviy institut hisoblanadi. Ayniqsa, sanoat korxonalarini uzoq muddatli kreditlash ularda ishlab chiqarish modernizatsiyasini ta'minlashning muhim omili sifatida baholangan.

Rossiyalik iqtisodchi olim O. I. Lavrushin tomonidan kredit munosabatlarining nazariy asoslari, kredit mexanizmlari va bank kreditining iqtisodiy mohiyati atroflicha yoritilgan. Olim kreditlash jarayonida qaytariluvchanlik, muddatlilik va to'lovlilik tamoyillariga qat'iy rioya qilish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.[3]

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Sh.A. Abdullayeva O'zbekiston bank tizimi orqali iqtisodiyot tarmoqlarini moliyalashtirish masalalarini tadqiq etgan. Olimaning fikricha, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kredit mexanizmlari sanoat tarmoqlarida investision faollikni rag'batlantirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega.[4]

Iqtisodchi olim Rahmonov B.X.ning ilmiy ishlarida investision kreditlash sanoat korxonalarini transformatsiya qilishning muhim moliyaviy manbasi sifatida baholangan. Olimning ta'kidlashicha, investision kreditlar orqali ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash, texnologik modernizatsiyani amalga oshirish va korxonalar raqobatbardoshligini oshirish mumkin.[11]

Shuningdek, mahalliy olim Karimov I.T. oziq-ovqat va yog'-moy sanoati korxonalarini moliyalashtirishda bank kreditlari bilan bir qatorda lizing, faktoring va davlat kafolati asosidagi moliyaviy instrumentlardan foydalanish zarurligini qayd etgan. Olimning fikricha, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. [12]

Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilish jarayonlarida tijorat banklari kreditlari muhim moliyaviy resurs hisoblanadi. Biroq sohada kredit resurslaridan samarali foydalanish, investision kreditlashni kengaytirish, kredit risklarini kamaytirish va moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zarur hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Mazkur tadqiqotda yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilish jarayonlarida tijorat banklari kreditlarining ahamiyati va ta'sirini baholashga qaratilgan ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash, dinamik tahlil, koeffitsiyent va korrelyasion tahlil usullari qo'llanildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari hamda yog'-moy sanoati korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari, jumladan, kredit qo'yilmalari hajmi, investision faollik darajasi, ishlab chiqarish hajmi, sof foyda, aktivlar rentabelligi va kredit qaytarish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida transformatsiya jarayonlarida kredit resurslaridan foydalanish samaradorligi va uning korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

O'zbekiston Respublikasida yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda tijorat banklari kreditlarining roli tobora ortib bormoqda. Hozigi kunda, aholini oziq-

ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash masalasi global iqtisodiyotda ham, milliy iqtisodiyotda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jahon bozorida go'sht va o'simlik yog'i narxlarining barqaror o'sib borishi esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ichki ishlab chiqarishni kengaytirish hamda agrosanoat tarmoqlarini rivojlantirish zaruriyatini kuchaytirmoqda.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevralda qabul qilingan PF-36-sonli "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni [13] mamlakatda oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatini, jumladan yog'-moy sanoatini rivojlantirishda muhim strategik hujjat hisoblanadi. Mazkur Farmonda oziq-ovqat va yog'-moy sanoati korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, investision loyihalarni tijorat banklari kreditlari orqali moliyalashtirish hamda eksport salohiyatini oshirish asosiy ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Farmon ijrosi doirasida tijorat banklari tomonidan yog'-moy va oziq-ovqat sanoati korxonalariga ajratilayotgan kredit resurslari hajmining ortishi kuzatilmoqda. Bu esa korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, texnologik yangilash va aylanma mablag'lar bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan joriy etilgan imtiyozli kreditlash mexanizmlari korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va investision faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda mamlakatda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar samarasida ishlab chiqarish hajmlari sezilarli darajada oshgan. Xususan, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSH dollaridan oshgan bo'lib, eksport hajmi 510 million AQSH dollarini tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar tarmoqning tashqi bozordagi raqobatbardoshligi ortganini va eksport salohiyati kengayganini ko'rsatadi.

Shuningdek, so'nggi uch yil davomida import o'rnini bosuvchi 75 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilib, 289,9 million AQSH dollari miqdorida import o'rnini bosilgan. Natijada import hajmi 7,4 foizga qisqargan. Respublika sanoati tarkibida esa oziq-ovqat sanoatining ulushi 14 foizdan 16,6 foizga oshgan.

Umuman olganda, olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, tijorat banklari kreditlari yog'-moy sanoati korxonalarini transformatsiya qilishda asosiy moliyaviy manba sifatida namoyon bo'lmoqda. Kredit resurslaridan samarali foydalanish ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishni jadallashtirish va eksportbop mahsulotlar hajmini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bois kelgusida ushbu tarmoqda investision kreditlashni kengaytirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda (1-jadval) [13].

1-jadval

Tijorat banklari kreditlari ta'sirida yog'-moy sanoati korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'zgarish dinamikasi¹

№	Ko'rsatkichlar	Kreditl ashgacha holat	Kredit lashdan keyin	O'zgarish dinamikasi	Ilmiy tahlil
1	Ishlab chiqarish quvvati	100%	140%	+40%	Modernizatsiya hisobiga quvvat kengayadi
2	Qayta ishlash darajasi	100%	155%	+55%	Chuqur qayta ishlash texnologiyalari joriy etiladi
3	Asosiy fondlar yangilanishi	35%	80%	+45%	Kredit hisobidan uskunalar modernizatsiya qilinadi
4	Tannarx darajasi	100%	82%	-18%	Energiya va resurs tejash samarasi
5	Rentabellik	9%	16%	+7 f.p.	Foydalilik sezilarli oshadi
6	Eksport ulushi	12%	27%	+15%	Xalqaro bozorga chiqish kengayadi
7	Energiya sarfi	100%	78%	-22%	Energiya tejamkor texnologiyalar

1-jadval Tijorat banklari kreditlari yog'-moy sanoati korxonalarining iqtisodiy va ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kredit mablag'lari asosan korxonalarini modernizatsiya qilish, asosiy fondlarni yangilash va texnologik jarayonlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu o'z navbatida barcha ishlab chiqarish parametrlarining yaxshilanishiga olib kelgan.

Avvalo, ishlab chiqarish quvvatlarida sezilarli o'sish kuzatilgan. Kreditdan oldingi holatga nisbatan ishlab

1 Муаллиф ишланмаси. Ёғ-мoy sanoati korxonalarining moliyaviy hisobotlari, tijorat banklari kredit resurslari va tarmok statistik ma'lumotlari asosida shakllantirilgan.

chiqarish hajmi o'rtacha 40 foizga oshgan bo'lib, bu zamonaviy uskunalarni joriy etish va texnologik liniyalarni kengaytirish hisobiga amalga oshgan. Shu bilan birga, qayta ishlash darajasi 55 foizgacha o'sgani chuqur qayta ishlash texnologiyalarining joriy etilganligini anglatadi.

Asosiy fondlarning yangilanish darajasi ham sezilarli darajada oshgan bo'lib, 35 foizdan 80 foizga yetgan. Bu holat bank kreditlari hisobidan eskirgan uskunalarining zamonaviy, avtomatlashtirilgan texnologiyalar bilan almashtirilganligini ko'rsatadi.

Iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan tannarx darajasi o'rtacha 18 foizga pasaygan. Bu, asosan, energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilishi va ishlab chiqarish jarayonlarining optimallasuvi bilan bog'liqdir. Shuningdek, energiya sarfi 22 foizga kamaygani resurslardan samarali foydalanish darajasining oshganini ko'rsatadi.

Moliyaviy natijalar tahliliga ko'ra, korxonalarining rentabellik darajasi 9 foizdan 16 foizgacha oshgan bo'lib, bu foydadorlikning sezilarli yaxshilanganini anglatadi. Sof foyda hajmi esa o'rtacha 48 foizga ko'paygan.

Eksport salohiyati ham ijobiy dinamikaga ega bo'lib, eksport ulushi 12 foizdan 27 foizga yetgan. Bu holat mahsulot sifatining yaxshilanishi va xalqaro bozor talablariga moslashuv bilan izohlanadi.

Tahlil natijalariga asosan, tijorat banklari kreditlari yog'-moy sanoati korxonalarining transformatsiya jarayonida asosiy moliyaviy drayver vazifasini bajaradi. Kredit resurslarining maqsadli yo'naltirilishi natijasida ishlab chiqarish samaradorligi, moliyaviy barqarorlik va eksport salohiyati bir vaqtning o'zida yaxshilanadi (2-jadval).

2-jadval

Tijorat banklari kreditlari asosida yog'-moy sanoati transformatsiyasi, swot tahlil²

S — Kuchli tomonlar (Strengths)	W — Zaif tomonlar (Weaknesses)
Bank kreditlari hisobiga modernizatsiya jarayonlarining tezlashishi	Kreditga yuqori darajada bog'liqlik
Ishlab chiqarish quvvatlarining oshishi	Qarz yukining ortishi ehtimoli
Qayta ishlash darajasining o'sishi	Ayrim korxonalarda moliyaviy boshqaruv zaifligi
Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish	Eski texnologiyalarni to'liq almashtirmaslik
Qo'shilgan qiymatning oshishi	Foiz stavkalariga sezgirlik
Uzbekistan davlat qo'llab-quvvatlov siyosati	Innovation kadrlar yetishmasligi
O — Imkoniyatlar (Opportunities)	T — Xavf-xatarlar (Threats)
Eksport bozorlarini kengaytirish	Foiz stavkalarining oshishi
Chuqur qayta ishlashni rivojlantirish	Xomashyo narxlarining o'zgaruvchanligi
Yangi mahsulot turlarini yaratish	Tashqi bozorda kuchli raqobat
Davlat investisiya dasturlari bilan integratsiya	Valyuta kurslarining beqarorligi
"Yashil iqtisodiyot" texnologiyalariga o'tish	Import mahsulotlar bosimi
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish	Makroiqtisodiy risklar

2-jadvalda keltirilgan SWOT tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari kreditlari yog'-moy sanoati korxonalarining transformatsiya jarayonida asosiy moliyaviy drayver sifatida namoyon bo'lmoqda. Kredit resurslarining jalb qilinishi natijasida korxonalarda modernizatsiya jarayonlari tezlashib, ishlab chiqarish quvvatlari kengaymoqda hamda texnologik yangilanish darajasi ortib bormoqda.

Kuchli tomonlar tahliliga ko'ra, kredit mablag'lari hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarining oshishi, qayta ishlash darajasining yuqorilashi va energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi korxonalarining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimiz hukumati tomonidan sanoatni qo'llab-quvvatlash siyosati ushbu jarayonlarning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.

Zaif tomonlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonalarining kredit mablag'lariga yuqori darajada bog'liqligi, moliyaviy boshqaruvdagi ayrim kamchiliklar hamda kadrlar salohiyatining yetarli emasligi transformatsiya jarayonlarining barqarorligiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Imkoniyatlar qismida esa eksport bozorlarini kengaytirish, chuqur qayta ishlash orqali qo'shilgan qiymatni oshirish, yangi mahsulot turlarini yaratish va "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish orqali tarmoqning uzoq muddatli rivojlanish salohiyati yuqori ekanligi aniqlandi.

Xavf-xatarlar tahlili esa tijorat banklari kreditlari bo'yicha foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi, xomashyo narxlarining beqarorligi, tashqi bozorlardagi kuchli raqobat hamda valyuta kurslari tebranishlari korxonalar

faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda, tijorat banklari kreditlari yog'-moy sanoati korxonalarining transformatsiya jarayonida muhim moliyaviy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Kredit resurslarining ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangilashga yo'naltirilishi natijasida korxonalarining iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, kredit mablag'lari hisobidan ishlab chiqarish quvvatlari kengaygan, qayta ishlash darajasi yuqorilgan, energiya va resurs sarfi kamaygan, rentabellik ko'rsatkichlari yaxshilangan hamda eksport salohiyati sezilarli darajada oshgan. Bu esa bank kreditlarining yog'-moy sanoatida faqat moliyaviy emas, balki texnologik va institutsional transformatsiya jarayonlarini ham rag'batlantirayotganini anglatadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida kredit mablag'larining samarali yo'naltirilishi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida tarmoqda ayrim muammolar mavjudligi ham aniqlandi. Xususan, bank kredit foiz stavkalarining yuqoriligi, garov ta'minoti bilan bog'liq cheklovlar, ayrim yog'-moy sanoati korxonalarining moliyaviy hisobotlaridagi kamchiliklar va aylanma mablag'larning yetishmasligi ularning bank kredit resurslaridan samarali foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Fikrimizcha, mazkur muammolarni bartaraf etishda quyidagi takliflar ilmiy ahamiyatga ega bo'ladi:

tijorat banklari tomonidan sanoat korxonalarini uchun uzoq muddatli va past foizli investisiya kreditlarini kengaytirish;

kredit mablag'larini asosan texnologik modernizatsiya, avtomatlashtirish va energiya tejamkor uskunalarni joriy etishga yo'naltirish;

yog'-moy sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali ishlab chiqarish jarayonlarining shaffofligi va samaradorligini oshirish;

eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ulushini ko'paytirish orqali tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirish;

banklar va davlat institutlari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini yanada takomillashtirish.

Umuman olganda, tijorat banklari kreditlari yog'-moy sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishi, texnologik yangilanishi va eksport salohiyatini oshirishda asosiy drayver omillardan biri bo'lib, respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sanoat ishlab chiqarishini kengaytirishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Commercial Bank Management / Peter S. Rose. – New York: McGraw-Hill Education, 2021. – 915 p.
2. The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin. – 13th ed. – Boston: Pearson Education, 2022. – 720 p.
3. О.И.Лаврушин. Банковское дело: учебник. – Москва: КноРус, 2021. – 800 с.
4. Ш.А.Абдуллаева. Банк иши: дарслик. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2022. – 536 б.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2019.
6. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Банк тизими бўйича йиллик ҳисобот. – Тошкент, 2024.
7. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. Агросаноат тармоқларини молиялаштириш бўйича статистик маълумотлар тўплами. – Тошкент, 2024.
8. World Bank. Uzbekistan Financial Sector Review. – Washington D.C., 2023.
9. International Monetary Fund. Financial Development and Banking Sector Stability in Emerging Economies. – Washington D.C., 2022.
10. Қодиров А.А. Агросаноат корхоналарини банк кредитлари орқали молиялаштириш самарадорлиги. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. – Тошкент, 2023. – №4. – Б. 115–123.
11. Раҳмонов Б.Х. Тижорат банкларининг инвестицион кредитлаш амалиёти ва уни такомиллаштириш йўналишлари. // “Молия” журнали. – Тошкент, 2022. – №6. – Б. 45–52.
12. Каримов И.Т. Озиқ-овқат sanoati корхоналарини молиялаштиришнинг замонавий механизмлари. // “Бозор, пул ва кредит” журнали. – Тошкент, 2024. – №2. – Б. 67–74.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Фармони. 16.02.2024 йилдаги ПФ-36-сон. <https://lex.uz/docs/6802687>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100